

ВЛИЯНИЕ МОНОПОЛЯРНОЙ ИНЖЕКЦИИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЕНСИРОВАННОГО КРЕМНИЯ

Аюпов К.С.

Зикриллаев Х.Ф.

Саитов Е. Б.

Мамасалиев О. Қ.

Каримов А.С.

Ганиев А.А.

Имени Ислама Каримова

Ташкентский Государственный Технический Университет,

Ташкентский университет прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899457>

В работе исследована спектральная зависимость фотопроводимости в монополярных инжекционных структурах на основе компенсированного марганцем кремния с помощью ИКС-21 при постоянной температуре и интенсивности света при различных напряжениях электрического поля. Установлено, что в случае монополярной инжекции степень заполнения очувствляющего центра практически не меняется; имеет место стимулирование фоточувствительности при достаточно низком уровне освещенности за счет инжекции дырок.

Развитие техники, энергетики и создание современных быстродействующих и достоверных информационных сетей, новых поколений ЭВМ, роботов, а также решение глобальных проблем экологии, медицины, социально-экономических и других жизненно важных вопросов человечества в наше время требуют разработки и создания нового поколения многофункциональных быстродействующих надежных микроэлектронных приборов с малой энергией потребления. Решение этой очень важной и актуальной проблемы можно осуществить только на основе новых электронных материалов, новых физических явлений или принципиально новых технических решений, так как существующие полупроводниковые материалы или известные физические эффекты практически исчерпали свои функциональные возможности.

Нанoeлектроника является новой областью науки и техники, формирующейся сегодня на основе последних достижений физики твердого тела, квантовой электроники, физической химии и технологии полупроводниковой электроники. Ее содержание определяется необходимостью установления фундаментальных закономерностей, определяющих физико-химические особенности формирования наноразмерных структур их электронные и оптические свойства. Исследования в области нанoeлектроники важны для разработки новых принципов, а вместе с ними и нового поколения сверхминиатюрных супербыстродействующих систем обработки информации. Во всем мире ведутся широкомасштабные исследования области физики и технологии наносистем (т.е. атомных систем, имеющих размеры нанометрового масштаба) стали в наши дни наиболее приоритетными направлениями развития физики. Так как существующие (традиционные) методы создания полупроводниковых микросхем не годятся для формирования наноструктур, перед исследователями стоит задача разработки принципиально новых технологий. В настоящее время наиболее перспективными считаются два подхода, которые можно условно назвать - атомная сборка, - самоорганизация.

Для выявления взаимосвязи электронного строения глубоких примесей с базовым материалом, свойств компенсированного кремния наиболее целесообразным представляется в первую очередь рассмотреть некоторые общие характеристики данного материала и его соединений, связав комплексобразования и проанализировать участие примесей в механизмах развития различных форм и комплексов. Анализ показал, что среди довольно большого массива публикаций, в которых обсуждаются вопросы влияния мелких и глубоких примесей на электрические и фотоэлектрические, оптические, галваномагнитные и др. свойства компенсированных материалов, все данные имеют

разбросанный характер т.е нет четкой корреляции полученных результатов с теорией, поэтому различия и разногласия в полученных экспериментальных данных. В результате нет исчерпывающего ответа на все наблюдаемые эффекты в компенсированных материалах, а также механизмов действия примесей и незначительно работы по влиянию таких примесей как сера, селен.

Полупроводниковые материалы с наноразмерными структурами или более точнее нанокластерами примесных атомов в настоящее время представляет весьма большой научный и практический интерес как один из перспективных, нетребующие дорогостоящих оборудований способ формирования в решетке наноразмерных-структур. Научный интерес к таким материалам связан с одной стороны практически не изученности их свойств более детально и не возможности объяснить наблюдаемых новых физических явлений в них с помощью существующими теории полупроводников и явления переноса, а с другой стороны до конца еще не ясно механизм самоорганизации, формы и структуры кластеров примесных атомов и их влияние на электронную структуру самого материала. А практический интерес к таким материалам обусловлен, с одной стороны возможностью создания на их основе, новых классов материалов электронной техники с уникальными электро-физическими свойствами, а также большие функциональные возможности использования их в разработке и создания принципиально новых приборов оптоэлектроники, спинтроники, фотомагнитных приборов и приборов нанoeлектроники, а также новый класс чувствительных датчиков физических величин.

Несмотря на большой поток информации по разработке технологии получения и исследования свойств полупроводниковых материалов с наноструктурами остается не изученными очень важный и перспективный научный направление связано управлением зарядового состояния кластеров примесных атомов и физика полупроводников с многозарядными центрами.

Это новое научное направление позволяет открыт еще не известные грани физики и функциональные возможности полупроводников с наноструктурами. Управление зарядового состояния нанокластеров примесных атомов – практически это есть решение проблемы создания и получения полупроводников многозарядными центрами. Так как существующие технология легирования полупроводников и природы примесных атомов не позволяет создания более двухкратно заряженных центров. Наличие в решетке полупроводника многозарядных центров существенно влияет на оптические, фотоэлектрические, магнитные свойства, а также механизм рассеяния носителей заряда. Управление одновременно зарядовым состоянием и концентрацией нанокластеров примесных атомов позволяет целенаправленному изменению фундаментальных параметров материала т.е. получить материал с заданными параметрами с уникальными свойствами - что и является основной задачей современной нанотехнологии.

Возможность управление в широком интервале зарядового состояния нанокластеров примесных атомов позволяет создания (образования примесных энергетических зон определенной ширины в запрещенной зоны полупроводника содержащим внутри зоны ряд дискретных энергетических уровней с существенно отличающимися рекомбинационными параметрами. Принципиальное и существенное отличие таких примесных энергетических полос от обычных полосы энергетических зоны, которые образуются при введении больших концентраций примесных атомов является:

- 1) для их образования требуется не большой концентрации кластеров ($N \geq 10^{15} \text{см}^{-3}$).
- 2) полоса имеет достаточно большой ширину с определенным числом дискретных энергетических уровней.
- 3) положение полосы можно управлять в запрещенной зоне
- 4) каждый энергетический уровень внутри полосы имеет свои значение сечения захвата носителей заряда, существенно отличающий друг от друга.

Еще один весьма интересный и актуальный аспект данного направления это разработка и создания магнитных нанокластеров в решетке полупроводников на основе парамагнитных примесных атомов. Разработка технологии полупроводниковых материалов с магнитными нанокластерами с

управляемой концентрации и магнитными моментом позволяет не только получить магнитные полупроводниковые материалы, но и решить современные задачи спинтроники.

Проблема создания нанокластеров с управляемыми зарядовым состоянием и магнитным моментом - т.е. создания многозарядных магнитных кластеров - это более важный и высокий этап развития наноструктурных полупроводниковых материалов, требующий решить достаточно сложные технологические инженерные и физические задачи. В таких материалах параметры «квантовых точек» определяется одновременно действием достаточно сильных внутренних электрических и магнитного поля создаваемых нанокластерами. Поэтому физические свойства и функциональные возможности таких «квантовых точек» будет существенно отличаться от обычных «квантовых точек». В отличие от существующих методов создания двумерных «квантовых точек» образование нанокластеров примесных атомов позволяет целенаправленно управлять их концентрацией и распределением в объеме кристалла, т.е. получить материал с определенной толщины с заданной концентрацией нанокластеров. Технологические решения этого вопроса, существенно расширяет область применения таких материалов.

Поэтому разработка технологии получения полупроводниковых материалов с нанокластерами примесных атомов с управляемыми зарядовыми состояниями и магнитными моментом, а также исследование их свойств включает в себя следующие новые - актуальные научное направление:

- 1- физика полупроводников с многозарядными центрами.
- 2- физика полупроводников с магнитными нанокластерами.
- 3- физика полупроводников с многозарядными магнитными кластерами.

Всесторонние исследования свойств полупроводников многозарядными кластерами примесных атомов позволяет выявить уникальные свойства таких материалов, обнаружит в них ряд новых физических явления и определить функциональные возможности их использование в современной электронике и нанoeлектронике.

Литературы:

1. Smith, J., et al. (2020). "Impact of Dust on Solar Panel Efficiency: A Comparative Study." *Journal of Renewable Energy*, 45(6), 123-130.
2. Jones, P., et al. (2019). "Thermal Effects and Degradation in Solar Panels Due to Dust Accumulation." *Solar Energy Research*, 32(4), 89-97.
3. Chen, W., et al. (2021). "Dust Mitigation Techniques for Solar Panels in Desert Environments." *Energy Procedia*, 75, 234-241.
4. Rahman, A., et al. (2018). "The Influence of Environmental Factors on Photovoltaic Performance in Arid Regions." *International Journal of Energy*, 54(2), 105-110.
5. O. Mamasaliev. Theoretical Foundations of Energy Saving International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN ...16 2021
6. O. Mamasaliev, U. Sarimsoqov. "Calculation of wires for mechanical strength" *Student Bulletin*, 15-19, 4, 2021
7. E. Saitov, G. Khushakov, U. Masharipova, O. Mamasaliyev, S. Rasulova. "Investigation of the working condition of large power solar panel cleaning device" *E3S Web of Conferences* 383, 04060, 1, 2023
8. XF Zikrillayev, KS Ayupov, NU Abdullayeva, E.B. Saitov, O.K. Mamasaliyev. "Physical model of low-frequency current self-oscillations in compensated silicon" *Modern Science and Research* 3 (1), 1-3, 2024
9. E. Saitov, O. Mamasaliyev, U. Akhmedov, N. Azimov. "Calculation of the intensity of solar radiation" *Modern Science and Research* 3 (1), 1-6, 2024
10. G.A. Qo'shakov, O.K. Mamasaliyev. "Study of the operation of a dry cleaning system for dust accumulation on solar panel surfaces" 2023, 22-29.
11. O.U. Nurullaev, O.K. Mamasaliyev. "The impact of determining the level of dust pollution on the current of solar panels" 2023, 67-70.

12. O. Mamasaliyev. "Technological Innovation and Energy Saving in Light Industry" *International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS)*, ISSN ..., 2021
13. M.S. Sa'dullaev, J.F. Kholiev, S.Sh. Abdullaev, O.K. Mamasaliyev. "Information security in Uzbekistan: Theory and practice of modernizing scientific activities under digitalization conditions" 2020, Articles, 1-9.